

SIMPAC

ANAIS

Simposio de Produção Acadêmica

2019

UNIVIÇOSA
FAVIÇOSA

RELATÓRIO DE MONITORIA

Ramiro Ciro Nogueira Garcia¹, Flávia Xavier Valente²

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo relatar as atividades realizadas durante a monitoria da disciplina de Bioquímica (UNI 105), ocorridas no segundo semestre de 2018. Essa disciplina possui carga horária de 80 horas-aula e destina-se ao estudo dos processos e vias metabólicas dos seres vivos. Por se tratar de uma área que envolve conhecimentos químicos e fisiológicos, faz-se necessário um grande empenho do aluno para assimilar a mesma. Dessa forma, a presença de um monitor pode auxiliar o estudante direcionando seus estudos, além de facilitar a comunicação entre professor e aluno.

Palavras-chave: Aprendizagem, metodologia, ensino

Abstract: The following paper is made to report the activities done during the Biochemistry (UNI 105) tutoring program, that took place during the second semester of 2018. The course UNI 105 has an 80 hours workload and is aimed at the study of living beings' processes and metabolic pathways. As this field requires chemical and physiological knowledge, a great amount of commitment is expected from the student to assimilate it. Therefore, the presence of a tutor can assist the student by guiding his/her studies, as well as facilitate student-teacher communication.

Keywords: Learning, methodology, teaching

Introdução

Mizukami (1986, p. 26) afirma que o conhecimento é resultado direto da experiência. Por isso, o compartilhamento dessa é essencial para uma boa aprendizagem. O estudo da Bioquímica fa-

¹Graduando em Fisioterapia – FACISA/UNIVIÇOSA e-mail: ramiro.cngl@hotmail.com

²Professora em Nutrição – FACISA/UNIVIÇOSA. e-mail: flaviaxavier@univicoso.com.br

z-se um processo complexo por envolver conhecimentos químicos e fisiológicos profundos. A presença de um monitor para acompanhar o lecionar da disciplina torna-se um facilitador na interação professor aluno, uma vez que esse já tendo cursado a mesma, pode auxiliar os professores nos quesitos de maior dificuldade além de auxiliar os alunos, direcionando e orientando seus estudos. Para isso, pode-se utilizar de figuras explicativas, auxílio na resolução de exercícios, exemplificações que envolvem o cotidiano, jogos e dinâmicas, tudo isso a fim de promover um melhor aprendizado por parte dos alunos, já que cada um possui uma maneira diferente de assimilação do mesmo. Além disso, a monitoria pode incitar o monitor para seguir o caminho de docência, uma vez que as experiências adquiridas, através desse projeto, o possibilita ter maior domínio do conteúdo e aprendizado em relação às diferentes formas de ensino, já que há uma constante troca de experiências entre monitor, professor e discentes.

Material e Métodos

A monitoria da disciplina de Bioquímica, ministrada pela professora Flávia Xavier, no segundo semestre de 2018, foi realizada por meio de acompanhamentos semanais em sala de aula, além da elaboração de atividades. Totalizando quatro horas semanais dentro de sala e duas horas semanais preparando o conteúdo lecionado. Os encontros em sala de aula foram utilizados para sanar as dúvidas dos alunos presentes e auxiliar na resolução das listas de exercícios indicadas pelo professor. Além de utilizar o quadro expositor para a resolução de exercícios, fez-se necessário resoluções individuais para sanar totalmente algumas dúvidas.

Resultados e Discussão

Considera-se que o resultado foi satisfatório, uma vez que a monitoria proporcionou experiência e aumento do interesse pela docência, além de ajudar os alunos matriculados na disciplina a obterem melhores resultados durante o cursar da mesma. Soma-se

ainda, a troca de experiências com o professor que pode aperfeiçoar constantemente seu plano de estudos, a fim de tornar o conteúdo mais fácil para aprendizagem para os alunos.

Conclusões

A monitoria faz-se um processo de extrema importância, uma vez que proporciona uma aproximação entre aluno e professor, além de conceder ao monitor experiências e maior contato com a docência. Por tudo isso, esse projeto torna-se gratificante, pois o monitor torna-se instrumento de ensino-aprendizagem para outros alunos, sendo reconhecido por seu papel. Assim, a monitoria acrescenta uma série de vantagens com relação ao ensino, aproximando alunos e professores, possibilitando uma linguagem mais fácil para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem e próxima da realidade dos alunos.

Referências Bibliográficas

MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti; Ensino: as abordagens do processo; São Paulo. EPU, 1986.

OLIVEIRA, Marta Kohl de; VYGOTSKY: Aprendizado e desenvolvimento. Um processo sócio-histórico; Brasil. Scipione, 1997.